

**“ТРИ ДЕ-” (ДЕКОМУНІЗАЦІЯ, ДЕРАДІАНІЗАЦІЯ
(ДЕКОЛОНІЗАЦІЯ), ДЕРУСИФІКАЦІЯ)
В ПУБЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ**

Галина Денисенко

**“THREE DE-” (DECOMMUNIZATION,
DESOVIETIZATION (DECOLONIZATION),
DERUSSIFICATION) IN THE PUBLIC SPACE
OF UKRAINE**

Halyna Denysenko

Attention is paid to the domestic experience of decommunization, mass demolition and dismantling of monuments to Soviet party and state figures. The new stage of this process, started in the spring of 2015, associated with the adoption of a package of documents on decommunization, significantly accelerated the process of cleaning up Ukrainian public space and brought it into the legal realm. Unfortunately, the laws do not stipulate the need to create a Museum for dismantled monuments. The authors of the laws ignored the relationship to the monumental art of the second half of the 20th century, which is associated with the Soviet period and communist ideology. To consider monumental art only through the prism of the Soviet period is to underestimate the cultural value of works that exist in a single copy and reflect one of the historical periods in the life of the people. The large-scale invasion of Russian wars into Ukraine on February 24, 2022 caused stirred up opposition from civil society, which inspired the process of dismantling a number of objects and memorials related to the history and culture of Russia and the USSR, clearing public space of markers of imperial claims to Ukrainian lands. The modern Russian-Ukrainian war is not only a confrontation with Putin’s Russia, but also a war for the final break with the old imperial and Soviet heritage. An important part of this heritage are monuments, toponyms, and museum expositions formed in those times. The problem of “three de-” is much more complex and large-scale, since it

is in no way limited to outlined planes. If the laws on decommunization are adopted, the laws on decolonization and derussification exist only in projects, which slows down the process of cleaning public space in a legal way.

Keywords: war, cultural heritage, memorial space, decommunization, desovietization (decolonization), derussification, museum, monument.

Сучасна російсько-українська війна, спрямована на знищення України як держави, українського народу (нації), носія від’ємного від російського і “русского миру” світогляду та історичної пам’яті, актуалізувала низку проблем, у тому числі у гуманітарній сфері. Гібридна війна Російської Федерації проти України з 2014 р. та повномасштабна агресія 24 лютого 2022 р. зробили тему культурної спадщини, масштаби втрат національного культурного надбання України актуальною для українського суспільства. Події війни пришвидшили процес переосмислення історичного минулого, активізували заходи щодо вилучення елементів імперської, радянсько-комуністичної ідеології з публічного простору, що посилює актуальність дослідження. Мета роботи передбачає аналіз процесів декомунізації, деколонізації та дерусифікації публічного простору, які мають стати надійним заслоном “русскому миру”, пріоритетом гуманітарної безпеки, підґрунтям для повноцінного та різностороннього демократичного розвитку Української держави. Наукова новизна полягає у дослідженні стану культурної спадщини України під час російсько-української війни, розв’язаної Росією в 2014 р., процесів декомунізації, дерадянізації, дерусифікації, які розгорнулися у публічному просторі України.

У сучасній українській історіографії широко досліджуються проблеми охорони і збереження культурної спадщини, її ролі у формуванні історичної пам’яті. Загальні питання стану рухомих і нерухомих пам’яток, реституції культурних цінностей, декомунізації публічного простору знайшли висвітлення у публікаціях В. Акуленка, О. Гриценка, Г. Денисенко, С. Кота, О. Титової, Д. Яшного та інших авторів. Для дослідження сучасного стану культурної спадщини під час війни, усунення з публічного простору та суспільної свідомості об’єктів культурної спадщини радянського періоду, частиною якої є монументи, пам’ятні знаки, меморіальні

стели, архітектурні елементи, музейні експозиції, сформовані у ті часи, використані матеріали ЗМІ, повідомлення з Інтернету, статистичні дані Міністерства культури та інформаційної політики України (далі – МКІП України).

Із початку нової фази агресії, а фактично повномасштабної війни Російської Федерації проти України, що вибухнула з новою силою на світанку 24 лютого 2022 р., російські окупанти під надуманими гаслами “денацифікації й демілітаризації”, заради вирішення своїх імперських, геополітичних, економічних, ідеологічних, екзистенційних цілей, спрямованих проти української цивілізації, прагнуть загарбати нашу землю, знищити український народ (націю), Україну як державу. Вони варварські нищать все, що пов’язано з нашою історією, культурою, історичною пам’яттю.

Сучасна російсько-українська війна є не тільки протистоянням із путінською Росією, а й війною за остаточний розрив із радянською та старою імперською спадщиною. Декомунізація, дерадяннізація та дерусифікація, до якої додають і деколонізацію, розгорнулися в Україні з істотним запізненням, якщо порівнювати з досвідом інших країн Європи і країн, які виникли на пострадянському просторі, зокрема державами Балтії. Проблема “трьох де-” дуже складна і вирішувати її необхідно з урахуванням цілого комплексу питань. Необхідно враховувати, що радянська доба обійняла життя трьох поколінь українців і спричинила численні деформації на ниві культури, масової свідомості, повсякдення, моделей та каналів соціалізації, впливи яких у тому чи іншому вигляді побутують дотепер. Україна складно і непросто розлучається зі своїм комуністичним минулим. Рішенням про демонтаж пам’яток тоталітаризму, зміні топонімічних назв повинна передувати широка і послідовна інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення. В першу чергу, це стосується людей старшого покоління, якому набагато складніше відмежуватися від усталених назв, звичаїв і традицій, що формувалися протягом життя. Молоде покоління, яке виросло в умовах незалежної Української держави, не переобтяжене спогадами про радянську дійсність, має сучасні знання, доступ до соціальних мереж, більш широкий світогляд, швидше адаптується до нових умов, але і до їх думки слід дослуховуватися.

Невід’ємна частина цього процесу – аналіз й всебічна оцінка радянського періоду, звільнення від впливу й наслідків комуністичної ідеології в усіх сферах життя держави та суспільства після розпаду СРСР, широка просвітницька діяльність у ЗМІ – на радіо, телебаченні, в інтернеті, кінематографі, які охоплюють масову аудиторію і доступні багатьом людям. Це тривалі, багатогранні соціокультурні процеси усунення з публічного простору та суспільної свідомості культурної спадщини радянського періоду. Але це лише вершина айсбергу. Проблема “трьох де-” набагато складніша та масштабніша, позаяк у жодному разі не обмежується окресленими площинами. По закінченню російсько-української війни ХХІ ст. і перемоги над ворогом важливими завданнями має стати глибоке переосмислення нашої історії і культури, культурної спадщини без великодержавних наративів, сенсів, смислів, символів, ідеологічних кліше, нав’язаних офіційною радянською пропагандою.

Першим етапом на шляху до звільнення України від тоталітарного минулого стало юридичне оформлення фактичної декомунізації – прийняття Верховною Радою України 9 квітня 2015 р. пакету декомунізаційних законів. Юридичне оформлення декомунізації значно прискорило очищення українського публічного простору і ввело його у правове поле. Після здобуття незалежності в 1991 р. українська влада мала вчасно подбати про те, щоб позбутися візуальних маркерів минулої доби, як це відбулося в країнах Центральної, Східної та Північної Європи.

Декомунізаційне законодавство забороняє подальше перебування радянських пам’ятників на вулицях та площах міст і сіл, але, разом з тим, дає можливість експонувати їх у музеях. Саме в музейному просторі відкриваються можливості для правдивої та об’єктивної оцінки подій та діячів ХХ ст. Але, на жаль, у законах не йдеться про необхідність створення Музею для демонтованих пам’яток. Автори законів обійшли увагою відношення і до монументально-декоративного мистецтва другої половини ХХ століття, яке пов’язують з радянським періодом і комуністичною ідеологією. Розглядати монументальне мистецтво лише через призму радянського періоду – це недооцінювати культурну цінність творів, які існують в єдиному екземплярі і відображають один з історичних періодів у житті народу.

Позитивний досвід створення музеїв про тоталітарні режими є в країнах Європи. Процес створення музеїв в Україні активізувався після прийняття законів про декомунізацію 2015 р. Про злочини тоталітарних режимів розповідає експозиція Національного музею-меморіалу “Тюрма на Лонцького”, відкритого у Львові 2009 р., який зазнав значних пошкоджень під час пожежі весною 2021 р. У листопаді 2016 р. питання створення першого в Україні парку-музею, де мають зайняти місце демонтовані в рамках “декомунізації” пам’ятники та пам’ятні знаки міста, розглядалися на круглому столі у Дніпрі. Міській владі після фахового обговорення питання було запропоновано заснувати історико-музейний комплекс “Парк тоталітарного періоду”, де будуть виставлені демонтовані пам’ятки, відтворено побут і стиль життя в період Радянського Союзу, а також нацистського режиму під час окупації міста у Другу світову війну. Історики виступили за зважений підхід до декомунізації, оскільки, на думку багатьох учасників круглого столу, через неорганізовані демонтажі Дніпро втратив низку важливих для історії та культури пам’яток мистецтва, цінних зразків монументальної пластики¹. Метою майбутнього парку-музею, створення якого заплановане після закінчення російсько-української війни, стане зображення подій і діячів тоталітарного режиму².

Демонтовані пам’ятники радянських діячів зберігають на території ставки Гітлера “Вервольф” біля селища Стрижавка (Вінницька обл.), у майбутньому їх планують об’єднати у музейний комплекс радянської доби³. Створення Музею тоталітарного минулого Київська міська рада анонсувала в 2016 р. Серед місць для його створення розглядалися Національний музей народної архітектури та побуту України у Пирогово, парк Партизанської Слави, ботанічний сад ім. академіка Олександра Фоміна, парк “Нивки”⁴. Україн-

¹ https://dniprograd.org/2016/11/29/u-dnipri-stvoryat-park-totalitarnogo-periodu_51742.

² <https://dr.vgorode.ua> >...> декомунізація.

³ <https://suspilne.media/317888-zvalise-radanskoj-istorii-so-robitimut-iz-pamatnikami-aki-zberigaut-na-stavci-vervolf-poblizu-vinnici>.

⁴ <https://kyivcity.gov.ua/news/muzey-totalitarnogo-minulogo-mozhe-zyavitsya-v-kiyevi-vzhe-nastupnogo-roku>.

ський інститут національної пам'яті пропонував відкрити Музей на території Національного експоцентру України (ВДНГ), використавши радянську архітектуру, але для реалізації ідеї забракло ресурсів⁵.

Зміна топоніміки, знесення з вулиць та площ матеріальних символів минулого – лише перший крок на шляху до перебудови свідомості суспільства. Експозиція музею тоталітаризму має на меті не забуття радянського минулого, ігнорування великого періоду в житті народу, а навпаки, бути прикладом того, що жакливі події тоталітарної доби з голодоморами, репресіями ніколи не повинні повторитися. Сучасні комеморативні практики передбачають цивілізовані способи позбавлення від пам'ятників і назв, які символізують комуністичний період історії ХХ століття, створення меморіальних просторів, спрямованих на переосмислення минулого та дискусії про майбутнє. Питання створення Музею у Києві залишається відкритим і сьогодні, а доля демонтованих пам'ятників залишається невизначеною. Після демонтажу їх транспортують на територію Державного музею авіації ім. О. Антонова. Серед перших були пам'ятники льотчику В. Чкалову, генералу армії М. Ватутіну⁶, радянському військовому діячу М. Щорсу, пам'ятник якому демонтували 9 грудня 2023 р.⁷

Під час розгляду пам'яток періоду громадянської і Другої світової війн, трагічних і водночас героїчних періодів в історії України слід приймати зважені рішення щодо демонтажу. Не викликає сумнівів, що пам'ятні знаки, меморіальні дошки на честь державних, партійних, військових діячів, які були пов'язані з більшовицькою владою, терором, репресіями, голодоморами, причетні до знищення незалежності УНР, мільйонів українських патріотів, повинні бути зняті. В той же час збереглися будинки, які можуть представляти інтерес як пам'ятки архітектури. У ході Української рево-

⁵ Г. ДЕНИСЕНКО., О. ДЕНИСЕНКО, *Переосмислення минулого: меморіальний простір в незалежній Україні*, [у:] “Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика”. 2021. Вип. 26, с. 83–100.

⁶ Поточний архів Міністерства культури та інформаційної політики України. – Засідання Експертної комісії з питань обліку об'єктів культурної спадщини МКІП. – Протокол від 25.01.23.

⁷ <https://nv.ua/ukr/kyiv/u-centri-kiyeva-demontovali-pam-yatnik-shhorsu-nabulvari-shevchenka-mozhlive-chastkove-perekrittva-ruhu-50375025.html>.

люції 1917–1921 рр., громадянської війни поряд з партією більшовиків діяли й інші партії соціалістичного спрямування, громадські об’єднання, військові організації, діяльність яких може представляти інтерес, і заслуговує на відзначення. Необхідно популяризувати національну історію, спираючись на історичні факти, підтвержені документами.

Держава має взяти на себе обов’язок охорони і збереження пам’ятників і пам’ятних знаків про учасників і жертв Другої світової війни. Закон України “Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років” інкорпорував частину символів і наративів “великої вітчизняної війни” у наратив Другої світової війни як цілком легітимну частину національної історії, що зняло низку нагальних питань, передусім щодо національно-визвольного руху⁸.

На пам’ятниках і пам’ятних знаках, що увічнюють події Другої світової війни, необхідно замінити дату Великої вітчизняної війни на хронологічні рамки Другої світової – 1939–1945 рр., а також усунути радянську символіку. Як приклад зваженої одностайної позиції членів Експертної комісії з питань обліку об’єктів культурної спадщини МКШ України було запропоновано на постаментах пам’ятників Казимиру Гапоненку (1931–1942), учню київської школи, страченого німцями за допомогу партизанам (СШ № 110), Герою Радянського Союзу, санітарці Марії Боровіченко, учасниці оборони Києва 1941 р. (СШ № 122), на честь захисників Києва 1941 р. в Голосіївському парку ім. М. Рильського, на честь викладачів, співробітників і студентів Київського політехнічного інституту, загиблих у роки німецько-радянської війни зафіксувати дату – 1939–1945 рр. У багатьох містах на п’єдесталах знаходиться військова техніка періоду Другої світової війни, яку іноді розбирають на брухт, відправляють на переплавку. В той же час існують воєнопатріотичні клуби, які займаються реконструкцією бойових дій, проводять ретро-виставки військової техніки, різноманітні конкур-

⁸ <https://www.ipiend.gov.ua/upload/nz/nz-82/riabchuk-dekomunizatsia.pab>. М. РЯБЧУК, *Декомунізація чи деколонізація? Що показала політична дискусія з приводу “декомунізаційних” законів*, [у:] “Наукові записки ШІЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України”. 2016. Вип. 2(82), с. 110.

си, тренування, і члени цих клубів із задоволенням скористаються можливістю використати військову техніку у патріотичному вихованні молоді, відновленні історичної пам'яті.

Для багатьох міст і сіл деякі монументи стали візитівкою, що набули популярності серед населення і туристів, і до цього слід підходити зважено, з урахуванням голосу місцевої громади. В деяких випадках варто переосмислити пам'ятку, надавши їй інший смисл. 14 травня 2022 р. було ухвалено рішення Київради про перейменування арки Дружби народів у місті Києві на арку Свободи українського народу⁹. Міська комісія з декомунізації у Каховці запропонувала створити Музей монументальної пропаганди тоталітарного періоду з включенням до нього “Легендарної тачанки” або зміни напису на пам'ятнику, присвятивши його вшануванню Українського повстанського руху¹⁰. Але, на жаль, пам'ятник залишився на тимчасово окупованій території Херсонської області.

У публічному просторі залишаються переважно об'єкти, які експерти відносять до складних випадків декомунізації, коли, монумент одночасно має бути демонтований як символ тоталітаризму, але охороняється як витвір мистецтва. Пам'ятник Артему у Святогірську (Донецька обл.), споруджений 1927 р., яскраве відображення Ленінського плану монументальної пропаганди, елемент ідеологічної пропаганди раннього радянського періоду. Разом з тим, це – унікальний твір у стилі кубізму геніального українського скульптора І. Кавалерідзе – найбільший у цьому стилі в Європі (висота – 22 м, з постаментом – 28 м). Залізобетонна конструкція настільки надійно вмонтована в скелю, що її неможливо демонтувати. Пам'ятка монументального мистецтва національного значення, розташована на території державного історико-культурного заповідника, являється частиною Музейного фонду України. Для збереження твору видатного українського скульптора об'єкт потребує переосмислення з акцентом на творчості геніального митця, збереженні для нащадків правдивої пам'яті про минуле¹¹.

⁹ <https://www.ukrinform.ua/rubric-keiv/3483157>.

¹⁰ <https://www.radiosvoboda.org/tachanka-кахovka-dek>.

¹¹ Р. ЛУЖЕЦЬКИЙ, *Як декомунізувати Артема і врятувати Кавалерідзе*, [у:] “Історична правда”. 2018. 30 листопада.

Декомунізація – надзвичайно значущий процес, не менш важливий, ніж денацифікація у післявоєнній Німеччині. Закони поставили на порядок денний низку назрілих питань, у тому числі щодо демонтажу пам’яток періоду тоталітаризму, який проводився стихійно і неорганізовано. Питання щодо зняття з постаментів пам’ятників численних ленінів, діячів радянського періоду не викликає заперечень, але це має бути демонтаж, а не вандалізм і руйнування. Для очищення публічного простору від маркерів тоталітарного минулого центральним і місцевим пам’ятоохоронним органам необхідно вирішувати дуже багато питань. Головне, щоб це відбувалося цивілізовано з дотриманням норм пам’ятоохоронного законодавства.

Ініціаторами ідеї зібрати і зберегти демонтовані пам’ятники комуністичної доби та створити експозицію “Парк радянського періоду” в 2016 р. стали наукові співробітники Державного історико-культурного заповідника “Спадщанський ліс” (м. Путивль Сумської обл.) на чолі з директором С. Тупиком. Заповідник включає Музей партизанської слави, Музей зброї та військової техніки, а також єдиний в Україні Музей просто неба “Парк радянського періоду”, відкритий у вересні 2019 р. До Музею завезено близько 90 пам’ятників, демонтованих на Сумщині, встановлено 49 скульптур партійних та державних діячів комуністичної доби¹². Протягом 2021 р. планувалося приєднати до колекції 35–40 скульптур з Івано-Франківської, Полтавської, Сумської, Чернігівської областей. Експонати оздоблено табличками із супровідною інформацією (адреса, де перебував пам’ятник, дані про авторів, час встановлення). На окремих стендах планувалося розмістити стисло історичну довідку про діячів комуністичного режиму. Таким чином, символічний ландшафт Спадщанського лісу поєднає різні засоби збереження історичної пам’яті про тоталітарні режими ХХ століття – нацистський і комуністичний¹³.

¹² І. ДЕНИСЕНКО, *Музей “Парк радянського періоду” у Спадщанському лісі*. 2019, с. 19. <http://putivl-zapovidnyk.pp.ua/naukovtsju/muzej-park-radjanskogo-periodu-u-spadschanskomu-lisi.php>.

¹³ Л. РОЖКОВА, *Пам’ять про тоталітарні режими ХХ століття у музеях Сумщини*. 2019, с. 9. [https:// repo.snau.edu.ua>bitsream> Пам’ять](https://repo.snau.edu.ua>bitsream> Пам’ять).

У 2006 р. в степу Бессарабії, в 200 км від Одеси (Болградський р-н), родина одесита О. Паларієва заснувала етнографічний комплекс, в якому діє і Музей пам'ятників соцреалізму. В Музеї представлено 130 експонатів – погруддя, барельєфи, пам'ятники робітників, державних і партійних діячів, літаки радянського періоду. Створення комплексу – спроба відродити пам'ять про молдавські села з традиційними хатами, вівчарством, виноробством і землеробством, на місці яких у 1946 р. був створений радянською владою танкодром, а також про тоталітарний режим ХХ ст. і його діячів¹⁴.

Наявність музеїв, виставок комуністичної символіки знизить конфліктність у справі очищення меморіального простору України, введе цей процес у рамки законних дій. Тільки виважений підхід, толерантне ставлення дозволить дійти миру і порозуміння у суспільстві і зупинить нав'язану “війну пам'ятників”. Щоб не виникало суспільних суперечок слід адаптувати пам'ятник у нових історичних умовах або музеєфікувати його у відведеному для цього місці. Упродовж 2022 року в Україні було перейменовано 9859 географічних назв і демонтовано 145 пам'ятників, пов'язаних з пропагандою російської імперської політики¹⁵. Згідно Наказу Міністра культури № 200 від 4.04.2016 “Про незанесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України”, 794 об'єкти у 13 областях України не підлягали занесенню до Державного реєстру. Близько 350–400 об'єктів культурної спадщини, в основному у Донецькій, Луганській областях і в тимчасово окупованому Криму, не були демонтовані¹⁶, залишилися не перейменованими 300 об'єктів топоніміки, у тому числі дві області – Дніпропетровська та Кіровоградська, які заплановано змінити відповідно на Січеславську і Кропивницьку¹⁷.

Логічним продовженням декомунізації має бути деколонізація, яка передбачає позбавлення публічного простору від імперсь-

¹⁴ <https://www.bbc.com>ukrainian> features – 41814209>.

¹⁵ <https://acc.cv.ua > news > ukraine > u-2022 – rosa-v – ukr>.

¹⁶ О. Гриценко, *Декомунізація в Україні як державна політика і як соціокультурне явище*. Київ, 2019, с. 160.

¹⁷ <https://hromadske.ua/ authors / lisa. Svīt Ліза Сівец. “Час – і все буде ОК”. Як Україна пережила п'ятирічку декомунізації>.

кої спадщини. Незалежна Українська держава постала на руїнах Російської імперії, логічним наступником якої став тоталітарний Радянський Союз. Колонізація і русифікація упродовж століть запроваджувалися в Україні в усіх сферах. Пам’ятники, назви, присвячені російським діячам науки і культури нав’язувалися імперським центром, щоб прив’язати українську історію, культуру до імперії, формували стереотип про вторинність української культури та її зв’язок з російською, використовувалися фальшиві наративи на підтримку імперських амбіцій. Через повномасштабне вторгнення Росії запит на заміну радянського й російського спадку на український у нашій державі значно активізувався. Декомунізація та деколонізація передбачає переосмислення минулого, відновлення національної пам’яті, культурної та історичної ідентичності, повернення із забуття видатних постатей і подій української національної культури та історії. Саме російсько-українська війна пришвидшила ухвалення законів, які віддаляють нас від тоталітарного минулого, залежності від амбіцій і бажань російської держави зі знищення українців, захопленню нашої землі і встановленню “руського мира”.

Зареєстрований на початку квітня 2022 р. у Верховній Раді України законопроект № 7253 “Про внесення змін до Закону «Про географічні назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України”, Закон України “Про дерадяннізацію законодавства України про скасування дії на території України актів органів влади СРСР та УРСР”, який набув чинності 7 травня 2022 р., направлені на прискорення дерадяннізації, дерусифікації, деколонізації українського соціуму¹⁸.

21 березня 2023 р. Верховна Рада України ухвалила законопроект № 7253 “Про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України”, який після другого читання отримав назву “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколоніза-

¹⁸ О. БАЖАН, *У чому полягає деколонізація в українському публічному просторі в умовах Російсько-української війни?* [у:] “За ідентичність і незалежність. Війна Росії проти України: історичні передумови, геополітичні паралелі”: у двох книгах. Кн. 1. Київ: Кліо, 2022, с. 109–111.

цію топонімії”¹⁹. В ньому дана оцінка російській імперській політиці як злочинній. Закон забороняє присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, пропагують або символізують державу-окупанта або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн, державну тоталітарну політику та практику, пов’язану з переслідуванням опозиції (опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за критику тоталітарного радянського та тоталітарного російського режиму, зокрема й громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України або тимчасово перебували на території держави-окупанта та стали жертвами переслідування з боку російських репресивних органів¹⁹.

3 травня 2023 р. ухвалено Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей формування Державного реєстру нерухомих пам’яток України” про незанесення до Державного реєстру та вилучення з Державного реєстру окремих об’єктів культурної спадщини, який безпосередньо стосується формування публічного простору України. Автори запропонували зміни до статей 13 і 15 Закону України “Про охорону культурної спадщини” з акцентом на незанесення до Реєстру щойно виявлених об’єктів культурної спадщини та пам’яток, які є символікою комуністичного тоталітарного режиму або російської імперської політики. Запропонована стаття 151 присвячена механізму вилучення з Реєстру пам’яток з символікою комуністичного тоталітарного режиму або російської імперської політики²⁰. Ухвалення цих законів значно спростило вирішення низки питань місцевим пам’яткоохоронним органам із усунення з публічного простору – демонтажу, перенесенню об’єктів культурної спадщини, які не відповідають історичним і мистецьким критеріям, пам’яток із імперським чи радянським минулим. Цивілізований демонтаж допомагає очистити публічний простір й унеможливує повернення імен російських діячів на українські вулиці, площі чи парки.

¹⁹ <https://unn.ua/news/zelenskiy-pidpisav-zakon-pro-dekolonizatsiyu-ta-derusifikatsiyu-toponimiyi>.

²⁰ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3097-20#Text>.

У парламент представниками різних фракцій подані законопроекти “Про деколонізацію гуманітарної сфери України”, “Про подальшу деколонізацію, деокупацію та суверенізацію культурного простору України”, які обговорюються науковою і культурною громадськістю. Червоною лінією у запропонованих документах проходить ідея очищення публічного простору від імперських маркерів, символів російської імперської гегемонії, радянських і пострадянських символів, які використовуються в соціально-комунікаційних технологіях впливу Російської Федерації на внутрішню політику інших країн.

Відмова України від колоніального спадку відбувається шляхом активного очищення локації міст і сіл від монументів та інших об’єктів, які покликані закріплювати російські пропагандистські наративи. Наслідки повномасштабного вторгнення не залишили жодного шансу на сприйняття українцями проросійських цінностей, які побачили реальні дії російської армії у звільнених від окупації населених пунктах. До МКІП України надходять запити від місцевих органів влади щодо демонтажу та переміщення пам’ятників, барельєфів, меморіальних дощок. До списку про зняття з державного обліку пам’ятників діячам радянської доби в місті Києві внесені пам’ятник на честь українського радянського письменника й громадського діяча О. Бойченка, бюсти В. Боженка та Н. Крупської, пам’ятники М. Кирпоносу, М. Фрунзе, С. Ковпаку, меморіальна дошка на будинку штабу округу на честь маршала Радянського Союзу Г. Жукова та багато інших²¹. У Києві зі стели міст-героїв на Шулявці прибрали назви російських міст, замість яких з’явилися назви українських міст-героїв: Буча, Волноваха, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь, Миколаїв, Охтирка, Харків, Херсон, Чернігів²².

У зв’язку з активним очищенням громадського простору від монументів та інших об’єктів, які закріплювали в Україні російські пропагандистські наративи, МКІП України разом з Українським інститутом національної пам’яті створили експертну раду, яка роз-

²¹ [https:// thepage.ua/ua/news/derusifikaciya-ta-dekomnizaciya-kiyeva-robotativaye](https://thepage.ua/ua/news/derusifikaciya-ta-dekomnizaciya-kiyeva-robotativaye).

²² [https:// kanaldom.tv/masova-derusyifikacziya-ta-dekomunizacziya-u-vidpovid-na-vijnu-rf-yak-ukrayinczi-pozbavlyayutsya-staryh-symvoliv-video](https://kanaldom.tv/masova-derusyifikacziya-ta-dekomunizacziya-u-vidpovid-na-vijnu-rf-yak-ukrayinczi-pozbavlyayutsya-staryh-symvoliv-video).

глядає ці питання відповідно до пам'яткоохоронного законодавства та розподілу повноважень між органами місцевої та центральної влади, враховуючи статус пам'ятника – національного чи місцевого значення, запити і рішення місцевої громади. Упродовж 2022 р. до МКІП України надійшли запити з Києва, Житомира, Переяслава, Рівного, Чернігова про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам'яток України монумента на відзначення 300-річчя возз'єднання України з Московією, пам'ятників розвіднику, Герою Радянського Союзу М. Кузнецову, російському поету О. Пушкіну у Мукачеві, Тернополі, Ужгороді, Чернігові, с. Заболотівці Львівської області²³. За 8 місяців 2022 р. демонтовано 28 пам'ятників О. Пушкіну у 14 регіонах України, 9 – М. Горькому, 4 – М. Островському і 4 – О. Суворову²⁴.

У Києві перший пам'ятник О. С. Пушкіну з'явився в 1899 р. до 100-річчя від дня народження поета. На кошти, зібрані викладачами і учнями 5-ї Києво-Печерської гімназії, перед гімназією (нині – Національний транспортний університет) було встановлено бронзове погруддя поета (ск. Р. Бах). Цей пам'ятник, твір монументального мистецтва, потрапив під хвилю незаконного знесення. Завдяки адміністрації університету його вдалося зберегти, а дирекція Музею історії Києва виступила з ініціативою перенесення до Музею пам'ятників, демонтованих у столиці з подальшим використанням їх як експонатів в екскурсіях про історію міста та негативні наслідки впливу Росії на життя українців²⁵. Демонтовані у Києві пам'ятники О. С. Пушкіну за погодженням з дирекцією Музею перенесені на територію “Київської картинної галереї”²⁶.

²³ Поточний архів Міністерства культури та інформаційної політики України. Експертна комісія з питань обліку об'єктів культурної спадщини МКІП України. – Протокол від 1.06.2022 р.

²⁴ <https://www.village.com.ua/village/city/city-news/334655-znesli-28-pamyatnikiv-pushkinu-skilki-pam-yatnikiv-derusifikovali-v-ukrayini-minkult>.

²⁵ <https://www.RBC.ua/UKR/stiler/Kievi-znesli-pamyatnik-Pushkinu-Foto-1665571356.HTML>.

²⁶ Поточний архів Міністерства культури та інформаційної політики України. Експертна комісія з питань обліку об'єктів культурної спадщини МКІП України. – Протокол від 25.1.23 р.

Декомунізація, дерадянізація та дерусифікація – складний процес, який передбачає переосмислення минулого, відновлення національної пам’яті, культурної та історичної ідентичності, повернення із забуття видатних постатей і подій української історії. Історичний і культурний фронт, як і збройний, відіграють важливу роль у сучасному інформаційному просторі, і пам’ятникам історії та культури, які є матеріалізованим виявом історії, потужним чинником встановлення зв’язку минулого із сьогоденням, каталізатором збереження і збагачення патріотичних цінностей, важливою складовою ідентичності нації, належить особливе місце. Перемога України у війні – це перемога і на культурному фронті.

Проблема “трьох де-” – декомунізація, дерадянізація, дерусифікація згенерували дуже потужні, тривалі процеси, подолання яких потребує систематичних і послідовних практик у всіх сферах суспільного життя. В умовах сучасної війни вони значно ускладнені. В умовах війни невпинно зростають втрати національної культурної спадщини, пов’язані з нищенням і пошкодженням пам’яток археології, історії, науки і техніки, архітектури й містобудування, музеїв, історико-архітектурних заповідників, об’єктів історичної забудови, меморіальних стел, скульптур. Необхідно документувати, фотографувати, зберігати в архівах, оцифровувати пам’ятки і їхній стан в умовах російсько-української війни для того, щоб наступні покоління могли усвідомити масштаб і характер війни в ХХІ столітті. По закінченню війни паралельно з відновленням народного господарства основними напрямками у сфері охорони культурної спадщини стане документальне опрацювання фактів воєнних злочинів проти об’єктів культури для притягнення винних до відповідальності.

Спрощене і блискавичне вирішення проблеми “трьох де-” в умовах війни може призвести до збіднення національної історико-культурної спадщини за рахунок знесення, демонтажу пам’яток, які є пам’ятками монументального мистецтва. Деякі пам’ятники та скульптури мають радянську чи російську складову і підлягають декомунізації, водночас, вони є творами мистецтва, які можна перенести до музеїв. Демонтаж, перенесення пам’яток має вирішуватися у правовому полі відповідними пам’яткоохоронними органами. Цей процес вимагає скрупульозної роботи фахівців – істориків,

мистецтвознавців, культурологів, музейників – для надання об’єктивної оцінки мистецької цінності творів, історичних подій і діячів, увічнених у пам’ятках, які підлягають демонтажу. Цивілізований демонтаж пам’ятників з російською і радянською символікою допомагає очистити публічний простір України, і це крок до перемоги, оскільки кожне таке рішення повертає нашій нації почуття гідності, самодостатності і впевненості у перемозі.

References

BAZHAN O., (2022), U chomu poliahaie dekolonizatsiia v ukrainskomu publichnomu prostori v umovakh Rosiisko-ukrainskoi viiny? [in:] “Za identychnist i nezalezhnist. Viina Rosii proty Ukrainy: istorychni peredumovy, heopolitchni paraleli”: u dvokh knykhakh. Kn. 1. Kyiv: Klio, 2022, s. 109–111. [In Ukrainian].

DENYSENKO H., DENYSENKO O., (2021), Pereosmyslennia mynuloho: memorialnyi prostir v nezalezhnii Ukraini, [in:] “Ukraina XX stolittia: kultura, ideolohiia, polityka”. 2021. Vyp. 26, s. 83–100. [In Ukrainian].

DENYSENKO I., (2019), Muzei “Park radianskoho periodu”, [in:] “Spadshchanskomu lisi”. 2019, s. 19. <http://putivl-zapovidnyk.pp.ua/naukovtsju/muzej-park-radjanskogo-periodu-u-spadshchanskomu-lisi.php>. [In Ukrainian].

HRYTSENKO, O., (2019), Dekomunizatsiia v Ukraini yak derzhavna polityka i yak sotsiokulturne yavyshe. Kyiv, s. 160. [In Ukrainian].

LUZHETSKY, I. R., (2018), Yak dekomunizuvaty Artema i vriatuvaty Kavaleridze, [in:] “Istorychna Pravda”. 30 lystopada. [In Ukrainian].

Potochnyi arkhiv Ministerstva kultury ta informatsiinoi polityky Ukrainy. Ekspertna komisiia z pytan obliku obiektiv kulturnoi spadshchyny MKIP Ukrainy. – Protokol vid 1.06.2022 r.

Potochnyi arkhiv Ministerstva kultury ta informatsiinoi polityky Ukrainy. Ekspertna komisiia z pytan obliku obiektiv kulturnoi spadshchyny MKIP Ukrainy. – Protokol vid 25.1.23r.

RIABCHUK M., (2016), Dekomunizatsiia chy dekolonizatsiia? Shcho pokazala politychna dyskusiiia z pryvodu “dekomunizatsiinykh” zakoniv, [in:] “Naukovi zapysky IPIEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy”.

2016. Вyp. 2(82), s. 110. <https://www.ipiend.gov.ua/upload/nz/nz-82/riabchuk-dekomunizatsia.pab>. [In Ukrainian].

ROZHKOVA L., (2019), Pamiat pro totalitarni rezhymy XX stolittia u muzeiakh Sumshchyny, s.9. <https://repo.snau.edu.ua>bitsream>. [In Ukrainian].

SIVETS LIZA, “Chas – i vse bude OK”. Yak Ukraina perezhyla piatyrichku dekomunizatsii. <https://hromadske.ua/authors/lisa>. Sviit. [In Ukrainian].

https://dniprograd.org/2016/11/29/u-dnipri-stvoryat-park-totalitarnogo-periodu_51742.

<https://dr.vgorode.ua>...>dekomunizatsiia>.

<https://suspilne.media/317888-zvalise-radanskoi-istorii-so-robitimut-iz-pamatnikami-aki-zberigaut-na-stavci-vervolf-poblizu-vinnici>.

<https://kyivcity.gov.ua/news/muzey-totalitarnogo-minulogo-mozhe-zyavitisya-v-kiyevi-vzhe-nastupnogo-roku>.

<https://www.ukrinform.ua>rubric-keiv>3483157>.

<https://www.radiosvoboda.org>tachanka-kahovka-dek>.

<https://www.bbc.com>ukrainian>features-41814209>.

<https://acc.cv.ua>news>ukraina>u-2022-rosa-v-ukr>.

<https://unn.ua/news/zelenskiy-pidpisav-zakon-pro-dekolonizatsiyu-ta-derusifikatsiyu-toponimiyi>.

<https://thepage.ua/ua/news/derusifikaciya-ta-dekomunizaciya-kiyeva-robotatrivayeye>.

<https://kanalndom.tv/masova-derusyifikaciya-ta-dekomunizatsiya-u-vidpovid-na-vijnu-rf-yak-ukrayinczi-pozbavlyayutsya-staryh-symvoliv-video>.

<https://www.RBC.ua/UKR/stiler/Kievi-znesli-pamyatnik-Pushki>.

<https://www.village.com.ua/village/city/city-news/334655-znesli-28-pamyatnikiv-pushkinu-skilki-pamyatnikiv-derusifikuvali-v-ukrayini-minkult>.

<https://nv.ua/ukr/kyiv/u-centri-kiyeva-demontuvali-pamyatnik-shchorsu-na-bulvari-shevchenka-mozhlyve-chastkove-perekrittya-ruhu-50375025.html>.

“Три де-” (декомунізація, дерадянізація (деколонізація), дерусифікація) в публічному просторі України

Увага приділена вітчизняному досвіду декомунізації, масовому знесенню і демонтажу пам’ятників радянським партійним і державним діячам. Новий етап цього процесу, розпочатий навесні 2015 р., пов’язаний із прийняттям пакету документів про декомунізацію, значно прискорив процес очищення українського публічного простору і ввів його в юридичну площину. На жаль, у законах не прописано про необхідність створення Музею для демонтованих пам’яток. Автори законів обійшли увагою відношення до монументального мистецтва другої половини ХХ століття, яке пов’язують з радянським періодом і комуністичною ідеологією. Розглядати монументальне мистецтво лише через призму радянського періоду – це недооцінювати культурну цінність творів, які існують в єдиному екземплярі і відображають один з історичних періодів у житті народу. Широкомасштабне вторгнення російських війн в Україну 24 лютого 2022 р. викликало хвилю спротиву громадянського суспільства, що інспірувало процес демонтажу низки об’єктів і меморіальних пам’яток, пов’язаних з історією та культурою Росії та СРСР, очищенням публічного простору від маркерів імперських претензій на українські землі. Сучасна російсько-українська війна є не тільки протистоянням із путінською Росією, а й війною за остаточний розрив із старою імперською та радянською спадщиною. Важливою частиною цієї спадщини є монументи, топоніми, музейні експозиції, сформовані у ті часи. Проблема “трьох де-” набагато складніша та масштабніша, позаяк у жодному разі не обмежується окресленими площинами. Якщо закони про декомунізацію прийняті, то закони про деколонізацію і дерусифікацію існують тільки в проектах, що гальмує процес очищення публічного простору у законний спосіб.

Ключові слова: війна, культурна спадщина, меморіальний простір, декомунізація, дерадянізація (деколонізація), дерусифікація, музей, пам’ятник).

Галина Денисенко, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця Центру досліджень історико-культурної спадщини України відділу історії другої половини ХХ століття Інституту історії України НАН України (м. Київ, Україна),

Г. ДЕНИСЕНКО. “Три де-” (декомунізація, дерадянізація...) ...

Halyna Denysenko, Candidate of historical Sciences (PhD), Senior researcher fellow of the Centre for research of the historical and cultural heritage at the Department of Ukrainian History in the Second Half of the 20 th Century of the Institute of History of Ukraine of the NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0003-4672-1586

E-mail: denisenko51@gmail.com

Received: 24.12.2023

Advance Access Published: September 2024